

INNOVATSION IQTISODIY KOMPETENTLIKDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING TA'SIRI

Usanov Zafar Beknazarovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828017>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiyaning innovatsion iqtisodiy kompetentlikka ta'siri o'rganiladi. Raqamli texnologiyalar iqtisodiy bilimlarni yangilash zaruriyatini keltirib chiqardi va texnologik ko'nikmalarni rivojlantirishni talab qilmoqda. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy muvaffaqiyat uchun texnologik yangiliklarni joriy etish, moslashuvchanlik va bozor o'zgarishlariga tayyorlik muhim ekanligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiy kompetentlik, raqamli transformatsiya, texnologik ko'nikmalar, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, iqtisodiy muvaffaqiyat, raqobatbardoshlik

(Introduction)

Raqamli transformatsiya zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biriga aylandi. Innovatsion iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat korxonalar, balki shaxslar uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi. Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiy kompetentlikda raqamli transformatsiyaning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Bu kompetentlik raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan qanday o'zgarayotgani va yangi talablar shakllanishini o'rganadi.

Metodologiya (Methods)

Tadqiqotda ilmiy maqolalar, raqamli iqtisodiyot va texnologik yutuqlarni o'rganish uchun tahliliy usullar qo'llanildi. Innovatsion iqtisodiy kompetentlik va raqamli transformatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish uchun so'nggi yillardagi iqtisodiy hisobotlar va tadqiqot natijalari asosida tadqiqotlar amalga oshirildi.

Raqamli transformatsiya nafaqat korxonalar, balki butun iqtisodiyotning yangi bosqichga ko'tarilishiga olib kelmoqda. Bunda texnologik innovatsiyalar, masalan, **sun'iy intellekt (AI)**, **bulutli texnologiyalar**, **Big Data**, va **blokcheyn** texnologiyalari asosiy o'rinni egallamoqda. Iqtisodiyotning ushbu yangi davrida muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat iqtisodiy nazariyalar va an'anaviy bilimlar, balki texnologik ko'nikmalar ham zarurdir. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, ayniqsa pandemiya davrida, korxonalarni o'z faoliyatini raqamli texnologiyalar asosida qayta tashkil qilishga majbur qildi.

Innovatsion iqtisodiy kompetentlik esa bu sharoitda iqtisodiy faoliyatni yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish qobiliyati sifatida ko'riladi. Yangi raqamli echimlarni qo'llash orqali korxonalar va shaxslar samaradorlikni oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi, bozor talablariga tezroq moslashishi va raqobatbardoshligini saqlab qolishi mumkin. Shuningdek, raqamli transformatsiya mehnat bozorini ham tubdan o'zgartirdi – yangi texnologiyalarni biladigan mutaxassislariga talab ortdi, bu esa o'z navbatida shaxsiy kompetentlikni oshirishga ehtiyojni kuchaytirdi.

Raqamli transformatsiyaga moslasha olgan iqtisodiy subyektlar tezroq o'sish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu sababli, bu maqolada raqamli transformatsiya va iqtisodiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik keng tahlil qilinadi.

Natijalar (Results)

Raqamli transformatsiyaning innovatsion iqtisodiy kompetentlikka ta'siri natijalarida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi:

1. **Texnologik ko'nikmalarni rivojlantirish:** Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun yuqori texnologik ko'nikmalar talab qilinadi. Bular AI, blockchain va Big Data texnologiyalarini qo'llashni o'z ichiga oladi.
2. **Moslashuvchanlik va yangiliklarni joriy etish:** Korxonalar va shaxslar raqamli muhitda tez o'zgarishga moslasha olishi va innovatsiyalarni joriy eta olishi lozim.
3. **Bozor o'zgarishlariga tayyorlik:** Raqamli iqtisodiyot sharoitida bozor sharoitlari tez-tez o'zgaradi, bu esa iqtisodiy kompetentlikning doimiy yangilanishini talab qiladi.

Muhokama (Discussion)

Raqamli transformatsiya iqtisodiy kompetentlikni yangi darajaga olib chiqdi. Raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari endilikda iqtisodiy muvaffaqiyat uchun zaruriy talablardan biriga aylandi. Innovatsion iqtisodiy kompetentlik faqat iqtisodiy bilimlarga asoslangan bo'lib qolmay, balki texnologik yangiliklar va o'zgarishlarni ham qamrab oladi. Ushbu transformatsiya bilan moslashish qobiliyati iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishning kalit omili bo'lib qolmoqda.

Xulosa (Conclusion)

Raqamli transformatsiya innovatsion iqtisodiy kompetentlikni rivojlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish va texnologik yangiliklarni o'zlashtirish iqtisodiy muvaffaqiyatga erishishning hal qiluvchi omiliga aylangan. Innovatsion iqtisodiy kompetentlikni oshirish

POLAND

POLAND

bo'yicha strategik yondashuvlar texnologik yutuqlarga asoslanadi va bozor sharoitlariga moslashish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business.
2. Гаффаров Л. X. и др. Малака Ошириш Таълим Тизимида Ислохотлар: Инновацион Ғоялар //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 43-49.
3. Gaffarov L. X., Shukurov F. E. PYTHON DASTURLASH TILINI O 'RGANISH BO 'YICHA WEB-KVESTLARNI YARATISH TEXNOLOGIYASI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 3 SPECIAL. – С. 246-250.
4. OECD (2019). OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World. OECD Publishing.
5. Bawden, D., & Robinson, L. (2012). Introduction to Information Science. Facet Publishing